

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351582>

УДК 611.018

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИТУАЦИОННОГО
АНАЛИЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ГИСТОЛОГИЯ,
ЭМБРИОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ**

Т.Н. Кушнир,

к.б.н., доц. кафедры МБД медицинского института,
КГУ им. К.Э. Циолковского,
г. Калуга

Аннотация: В статье рассматривается использование технологии ситуационного анализа при преподавании дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология». Дается характеристика особенностей организации учебного процесса при изучении данной дисциплины. В работе анализируется возможность применения разноуровневых ситуационных задач на практических занятиях. Описываются отличия в содержании задач разного уровня сложности. В заключении кратко говорится об использовании данного типа проверки знаний на экзаменах по дисциплине.

Ключевые слова: гистология, эмбриология, цитология, обучение, ситуационный анализ, ситуационные задачи, разноуровневые задачи

**THE USE OF SITUATIONAL ANALYSIS TECHNOLOGY IN
STUDYING THE COURSE "HISTOLOGY, EMBRYOLOGY AND
CYTOLOGY" AT A MEDICAL UNIVERSITY**

T.N. Kushnir,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of
MBD
KSU Medical Institute named after K.E. Tsiolkovsky,
Kaluga

Annotation: The article discusses the use of situational analysis technology in teaching the discipline "Histology, Embryology and Cytology". The characteristics of the organization of the educational process in the study of this discipline are given. The paper analyzes the possibility of applying multi-level situational tasks in practical classes. The differences in the content of tasks of different levels of complexity are described. In conclusion, we briefly discuss the use of this type of knowledge testing in discipline exams.

Keywords: histology, embryology, cytology, training, situational analysis, situational tasks, multi-level tasks

Гистология, как фундаментальная наука, играет важную роль в понимании клинических аспектов медицины. Это подчеркивает важность координации между структурной анатомией и функциональной медициной, что способствует более глубокому усвоению материала

Она закладывает основы научного структурно-функционального подхода к анализу жизнедеятельности человека в норме и при патологии, является основой для понимания многих аспектов анатомии, физиологии. Все это делает её изучение неотъемлемой частью подготовки специалистов в области медицины [1].

Гистология является основой для изучения более сложных предметов, детальная проработка учебных материалов непосредственно сказывается на понимании учебного материала.

Однако, преподавание гистологии в высших учебных заведениях сталкивается с рядом серьезных проблем, которые требуют внимательного анализа и поиска эффективных решений [2].

В медицинском институте Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского изучение гистологии начинается во втором семестре первого курса.

Традиционный формат преподавания дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология» включает в себя лекции, работу с микропрепаратами и зарисовку увиденных изображений в альбом. В качестве материала для изучения предлагаются срезы

органов, окрашенные специальными красителями и атласы со схематическим изображением и микрофотографиями этих же срезов.

Многие студенты испытывают трудности с пониманием связи между микроскопической структурой тканей и их функциональной значимостью. Без ясного представления о том, как клетки и ткани работают вместе в организме, изучение гистологии может казаться абстрактным и не связанным с реальной медицинской практикой.

Повышение мотивации студентов младших курсов и улучшение восприятия и усвоения материала по гистологии возможно благодаря сочетанию различных методов.

Один из эффективных способов повысить мотивацию студентов – показать им практическую значимость изучаемого материала. Это можно сделать через использование на занятиях технологии ситуационного анализа и решение ситуационных задач [3].

Ситуационный анализ – это педагогический метод, при котором учащиеся решают специально разработанные задачи, основанные на реальных или смоделированных ситуациях, с целью развития критического мышления, аналитических навыков и способности принимать обоснованные решения. В контексте гистологии ситуационный анализ предполагает изучение микроскопической структуры тканей и органов в контексте их функциональной значимости и возможных патологий [4].

Ситуационный анализ, как метод активного обучения, может стать эффективным инструментом для повышения качества образования и формирования практических навыков у студентов.

Важно отметить, что использование данной технологии обучения вызывает у студентов-первокурсников определенные сложности. Они обусловлены рядом факторов, связанных с уровнем подготовки, опытом и психологическими особенностями студентов.

В школьном курсе биологии технология ситуационного анализа не получила широкого распространения, что, в свою очередь, приводит к недостатку опыта у большинства первокурсников в решении подобных задач. Студенты часто не знают, как структурировать информацию, с какого аспекта начать анализ ситуации и какие шаги предпринять для нахождения правильного ответа [5].

Кроме того, наблюдаемый недостаток мотивации к решению ситуационных задач связан с тем, что многие первокурсники считают этот вид деятельности слишком сложным из-за нехватки знаний, необходимых для анализа условий задачи. Страх перед ошибками и негативной оценкой со стороны преподавателей и сокурсников может приводить к пассивному поведению и избеганию сложных ситуаций, что снижает мотивацию и препятствует развитию критического мышления.

Все возникающие проблемы и сложности нам, вместе со студентами необходимо преодолеть, так как ситуационно-логические задачи входят в состав практической части экзамена по курсу «Гистология, эмбриология и цитология», дополнительно к определению микропрепаратов препаратов и электронных микрофотографий.

У каждого студента необходимо сформировать навык решения ситуационных задач, а для этого необходимо на практических занятиях систематически использовать данный вид деятельности, отбирая содержание задач по уровням сложности, чтобы преодолеть психологический барьер, присутствующий у некоторых студентов на начальном этапе изучения дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология».

Разноуровневые ситуационные задачи по гистологии помогают учесть индивидуальные особенности студентов и их уровень подготовки [6, 8].

Традиционно выделяют три уровня сложности:

1. Базовый уровень.

К задачам базового уровня сложности относятся те, которые имеют частично творческий аспект и направлены на оценку уровня знаний студентов по определенной теме. Важно отметить, что содержание таких задач ограничено требованиями образовательного стандарта, что позволяет адаптировать текст учебного материала. Основными вопросами для таких задач являются: «кто?» и «что?». Для их решения достаточно иметь знания о конкретном теоретическом факте, который поможет найти решение практической ситуации. Примеры задач первого уровня сложности (текст задач взят из пособия [7]):

Задача №89 по теме «Эпителиальные ткани»:

«На препарате обнаружены ткани со следующими структурами: а) пласт клеток, тесно прилегающих друг к другу, б) клетки разделены межклеточным веществом. Какая из этих структур относится к эпителиальным тканям?» [7, с. 13].

Задача №117 по теме «Опорно-трофические ткани»

«На препарате мазка крови видна крупная круглая клетка, цитоплазма окрашена слабо базофильно, не содержит специфической зернистости, ядро светлое бобовидной формы. Назовите эту клетку.» [7, с. 15].

2. Средний уровень.

Задания среднего уровня сложности включают ситуационные задачи, которые помогают студентам разобраться в ситуации, провести анализ и принять решение, опираясь на логику. Эти задачи могут быть составлены путем объединения нескольких ситуационных задач базового уровня. Ключевыми вопросами здесь становятся: «как?» и «почему?».

Приведем примеры задач среднего уровня сложности:

Задача № 100 «В культуре ткани высеяны клетки: в первом флаконе – базального, во втором – блестящего слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия. В каком флаконе будет продолжаться размножение клеток?» [7, с. 14].

Задача 111 «В условном эксперименте в стенке желточного мешка на раннем этапе эмбриогенеза экспериментальным путём разрушена мезодерма. Каковы последствия данного разрушения?» [7, с. 15].

3. Продвинутый (повышенный) уровень.

Ситуационные задачи продвинутого уровня сложности направлены на развитие у студентов навыка анализа представленной ситуации, прогнозирования дальнейшего хода событий и выявления ошибок в действиях. Для их решения требуется глубокий уровень знаний по пройденному материалу. В отличие от задач среднего уровня, где связи между подзадачами очевидны, в задачах продвинутого уровня эти связи не столь ясны. Их решение требует повышенного внимания, логического мышления и поиска выхода из предложенной ситуации, особенно учитывая, что в реальной ситуации у врача на принятие решения бывает ограниченное время.

В качестве примеров задач продвинутого уровня сложности можно привести следующие:

Задача 144 «В условном эксперименте избирательно стимулировали одну из популяций клеток крови. В результате чего значительно повысилась проницаемость сосудов, что проявлялось в форме отёка ткани и замедления процесса свёртывания крови. Какие клетки крови были подвергнуты стимуляции? Какое вещество из гранул может изменять плотность клеточных контактов сосудистой стенки? Какое вещество из гранул участвует в регуляции свёртывания крови?» [7, с. 18].

При поиске ответа на данную задачу студент должен найти ответ на вопросы, сформулированные в задаче: 1. Какие клетки крови были подвергнуты стимуляции? Скорее всего, это тучные клетки (мастоциты) или базофилы, так как они выделяют медиаторы воспаления, которые могут повышать проницаемость сосудов. 2. Какое вещество из гранул может изменять плотность клеточных контактов сосудистой стенки? Гистамин, который высвобождается из тучных клеток и базофилов, увеличивает проницаемость сосудов и способствует отёку. 3. Какое вещество из гранул участвует в регуляции свёртывания крови? Гепарин – это антикоагулянт, который также высвобождается из гранул тучных клеток и базофилов и помогает регулировать процесс свёртывания крови.

Таким образом, для анализа данной задачи, студент должен использовать свои знания о клетках крови, медиаторах воспаления и механизмах свёртывания.

Задача 147 «У большинства людей эритроциты содержат антиген, который называется резус-фактор. У некоторых людей этот антиген отсутствует, поэтому их кровь является резус-отрицательной. Если по недосмотру человеку с резус-отрицательной кровью перелить резус-положительную кровь донора, то его эритроциты подвергнутся гемолизу в организме реципиента. Какая разновидность клеток иммунной защиты реципиента будет активизироваться при таком переливании крови? В какую клеточную популяцию они трансформируются под влиянием резус-антигена? Какой продукт новообразованной популяции будет играть главную роль в реакции гемолиза эритроцитов?» [7, с. 18].

При ответе студент должен руководствоваться следующими знаниями:

При переливании резус-положительной крови реципиенту с резус-отрицательной группой активизируются **Т-лимфоциты** и **В-лимфоциты**. В ответ на введение резус-антигена, В-лимфоциты начинают распознавать его как чуждый. Это приводит к активации В-лимфоцитов, которые начинают пролиферировать и дифференцироваться. Под влиянием резус-антигена В-лимфоциты трансформируются в **плазматические клетки**, которые являются основными производителями антител. Главным продуктом, который будет играть роль в реакции гемолиза эритроцитов, являются **антитела против резус-фактора (IgG)**. Эти антитела связываются с резус-положительными эритроцитами, что приводит к их агглютинации и последующему гемолизу – разрушению эритроцитов.

Таким образом, при переливании резус-положительной крови резус-отрицательному реципиенту происходит активация В-лимфоцитов, их трансформация в плазматические клетки и выработка антител IgG против резус-фактора, что и вызывает гемолиз эритроцитов.

В рамках курса "Гистология, эмбриология и цитология" мы предлагаем студентам в среднем по 10 ситуационно-логических задач каждого уровня сложности, по каждому разделу дисциплины.

На экзамене по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» студентам будет предложено решить одну ситуационную задачу.

Пример экзаменационной задачи.

Среди разнообразия видов стволовых клеток можно выделить следующие категории: эмбриональные, фетальные, постнатальные, мультипотентные гемопоэтические (клетки крови), мультипотентные, стромальные, мезенхимальные и специализированные тканевые прогениторные клетки. Обращая внимание на особенности трех последних групп, особенно выделяются те, которые обладают ограниченными возможностями в поддержании своего количества на продолжительный период времени.

1. Какие формы деления характерны для разных видов стволовых клеток?

2. Какой процесс обеспечивает пролонгированное существование популяций стволовых клеток?

3. Насколько ограничено количество митотических делений у тканеспецифических прогениторных (предшественников) клеток?

4. Каковы потенциальные риски искусственного стимулирования деления указанных предшественников?

5. Раскройте принцип регуляции клеточного деления на уровне тканеспецифических прогениторных клеток.

Для успешного решения важно последовательно отвечать на каждый вопрос задачи.

Технология ситуационного анализа представляет собой мощный инструмент для повышения качества преподавания гистологии. Она способствует более глубокому усвоению материала, повышает мотивацию студентов и готовит их к будущей профессиональной деятельности [9]. Внедрение этой методики в образовательный процесс требует тщательной подготовки и адаптации задач под конкретные потребности учащихся, но результаты оправдывают затраченные усилия. Несмотря на первоначальные трудности, связанные с внедрением этой технологии, она имеет огромный потенциал для повышения мотивации студентов и углубления их понимания предмета.

Список литературы

[1] Рыхлик С.В. Современные подходы к преподаванию гистологии, цитологии и эмбриологии [Текст] / С.В. Рыхлик // Вісник проблем біології і медицини – 2014. Вып. 3. Т. 2. № 3. 70-73 с.

[2] Залавина С.В. Инновационные технологии в преподавании гистологии [Текст] / С.В. Залавина, Е.А. Попп, И.М. Саматова, Н.В. Саломейна, Н.Н. Дубинина // МОРФОЛОГИЯ Учредители: ООО "Эко-Вектор", Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского. – 2019. Т. 155, № 2. 116-117 с.

[3] Трапезникова Т.Н. Новейшие педагогические технологии: кейс-метод (метод ситуационного анализа) [Текст] / Т.Н. Трапезникова // Территория науки. – 2015. № 5. 52-59 с.

[4] Метод ситуационного анализа как одна из коммуникативных технологий в образовательной среде вуза / [Текст] //

Коммуникативные технологии в образовании, бизнесе, политике и праве: проблемы и перспективы реализации в современной цифровой среде: сборник материалов V Международной научно-практической конференции (Волгоград, 06-08 декабря 2018 года). Ответственный редактор М. Р. Желтухина. – Волгоград: Научное издательство ВГСПУ "Перемена" – 2019. 234-236 с.

[5] Шарыпова Н.В. Дидактический потенциал ситуационных заданий в процессе изучения общей биологии [Текст] / Н.В. Шарыпова, Н.В. Павлова, А.И. Суворова // Современные проблемы науки и образования. – 2021. № 1. [Электронный ресурс] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30469> (дата обращения: 31.01.2025).

[6] Воргова Л.В. Применение ситуационных задач при обучении на кафедре патологической физиологии [Текст] / Л.В. Воргова, М.А. Ильиных, М.В. Осиков // Непрерывное медицинское образование и наука.- 2020. Т. 15. № 3. 21-27 с.

[7] Медведева Н.Н. Сборник ситуационных задач по гистологии, эмбриологии, цитологии для студентов 1-2 курсов [Текст] / Н.Н.Медведева, Л.Е. Сухова, Л.Г.Левкович, Е.А. Хапилина, Э.Д. Кривенко, М.О.Филимонова. – Красноярск: КрасГМА, 2007. 86 с.

[8] Артишевский А.А. Инновационные технологии в преподавании гистологии, цитологии и эмбриологии [Текст] / А.А. Артишевский, Е.И. Большова, Н.А. Жарикова, В.В. Китель // Пути усовершенствования учебного процесса. Самостоятельная работа студентов как форма личносно ориентированного обучения и способ повышения творческой активности студентов: материалы межвузовской научно-методической конференции, Гродно, 5 декабря 2012 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»; [редкол.: В.А. Снежицкий (отв. ред.) и др.]. – Гродно, 2012. 13-16 с.

[9] Соловьев Г.С. Оптимизация учебного процесса на кафедре гистологии медицинского вуза [Текст] / Г.С. Соловьев, О.Г. Соловьева, О.Ф. Истомина, И.А. Голубева, В.А. Шидин, Е.В. Морозова, В.В. Матвиенко // Вестник новых медицинских технологий. – 2018. Т. 25. № 4. 194-198 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rykhlik S.V. Modern approaches to teaching histology, cytology and embryology [Text] / S.V. Rykhlik // Bulletin of problems of biology and medicine – 2014. Issue 3. Vol. 2. No. 3. 70-73 p.

[2] Zalavina S.V. Innovative technologies in teaching histology [Text] / S.V. Zalavina, E.A. Popp, I.M. Samatova, N.V. Salomeina, N.N. Dubinina // MORPHOLOGY Founders: Eco-Vector LLC, Russian Scientific Center of Surgery named after academician B.V. Petrovsky. – 2019. Vol. 155, No. 2. 116-117 p.

[3] Trapeznikova T.N. The latest pedagogical technologies: case method (method of situational analysis) [Text] / T.N. Trapeznikova // Territory of Science. – 2015. No. 5. 52-59 p.

[4] The method of situational analysis as one of the communication technologies in the educational environment of the university / [Text] // Communication technologies in education, business, politics and law: problems and prospects for implementation in the modern digital environment: collection of materials from the V International scientific and practical conference (Volgograd, December 06-08, 2018). Editor-in-chief M.R. Zheltukhina. – Volgograd: Scientific Publishing House of VGSPU "Peremena" – 2019. 234-236 p.

[5] Sharypova N.V. Didactic Potential of Situational Tasks in the Process of Studying General Biology [Text] / N.V. Sharypova, N.V. Pavlova, A.I. Suvorova // Modern Problems of Science and Education. – 2021. No. 1. [Electronic resource] – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30469> (date of access: 01/31/2025).

[6] Vorgova L.V. Application of Situational Tasks in Teaching at the Department of Pathological Physiology [Text] / L.V. Vorgova, M.A. Ilyinykh, M.V. Osikov // Continuous Medical Education and Science. – 2020. Vol. 15. No. 3. 21-27 p.

[7] Medvedeva N.N. Collection of situational problems in histology, embryology, cytology for 1st-2nd year students [Text] / N.N. Medvedeva, L.E. Sukhova, L.G. Levkovich, E.A. Khapilina, E.D. Krivenko, M.O. Filimonova. – Krasnoyarsk: KrasSMA, 2007. 86 p.

[8] Artishevsky A.A. Innovative technologies in teaching histology, cytology and embryology [Text] / A.A. Artishevsky, E.I. Bolshova, N.A. Zharikova, V.V. Kitel // Ways to improve the educational process.

Independent work of students as a form of personality-oriented learning and a way to increase students' creative activity: materials of the interuniversity scientific and methodological conference, Grodno, December 5, 2012 / Ministry of Health of the Republic of Belarus, Educational Institution "Grodno State Medical University"; [editorial board: V.A. Snezhitsky (editor-in-chief) and others]. – Grodno, 2012. 13-16 p.

[9] Soloviev G.S. Optimization of the educational process at the Department of Histology of a medical university [Text] / G.S. Soloviev, O.G. Solovieva, O.F. Istomina, I.A. Golubeva, V.A. Shidin, E.V. Morozova, V.V. Matvienko // Bulletin of new medical technologies. – 2018. Vol. 25. No. 4. 194-198 p.

© Т.Н. Кушниц, 2025

Поступила в редакцию 10.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Кушниц Т.Н. Использование технологии ситуационного анализа при изучении курса «Гистология, эмбриология и цитология» в медицинском вузе // Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 4-14. URL: <https://ip-journal.ru/>